

Alminar de San Juan

👤 Nacho Calero Clavero(<https://amedinacordoba.com/author/admin/>)

📅 Publicado: 02/09/2020

📅 Modificado: 31/05/2023

✓ Fact Checked

Alminar de San Juan

Encontramos en pleno centro de Córdoba una de las muestras califales más importantes de la ciudad. El alminar de San Juan, presenta cierto grado de deterioro, debido su antigüedad, y a la fragilidad de la piedra calcarenita que construye la mayoría de los monumentos de la ciudad. Aún así, es el alminar mejor conservado de Qurtuba. Encontramos otros en la ciudad, como el de la Iglesia de San Lorenzo, o el del Convento de Santa Clara, o el propio de la **Mezquita Aljama** (<https://amedinacordoba.com/torre-mezquita-catedral/>). Sin embargo las intervenciones en ellos realizados, han modificado tanto la estructura original que es difícil su consideración califal.

Los últimos trabajos de restauración, en 2018, no solo han puesto en valor uno de los únicos cuatro alminares catalogados como Bien de Interés Cultural que tenemos en España, sino también han permitido un mayor conocimiento de la obra y sus componentes. Los capi columnillas que conforman los pequeños arcos gemelos, son arcos reutilizados de época visigótica, relativamente recientes, en la época en que empieza la construcción del Almi

El minarete se construye a finales del siglo IX, o principios del X, terminando el Emirato de Córdoba y comenzando el Califato. Considerado "califal", (catalogado como tal por Félix Hernández durante su intervención en 1927), su construcción comenzó en época emiral. Los trabajos llevados a cabo por el arqueólogo, añadieron elementos para su protección, y modificaron el cuerpo de campanas. Implementa una techumbre a dos aguas, que se suprimirá en la segunda fase de los trabajos actuales, que también consolidará el interior del alminar.

Pertenecía el Alminar a una de los cientos de **Mezquitas**

(<https://amedinacordoba.com/mezquita-catedral/>) que se podían encontrar en la **Medina** (<https://amedinacordoba.com/juderia/>), cumpliendo las funciones de éste. Desde él, el almuédano llamaba a la oración cinco veces al día. Tras la conquista cristiana de Córdoba, las mezquitas se eliminan o convierten en Iglesias, muchas de ellas son hoy, «*Las Iglesias Fernandinas*». Igual suerte corre esta **Mezquita** (<https://amedinacordoba.com/mezquita-catedral/>) y su Alminar, que hoy reciben nombre cristiano. El templo musulmán con su torre, se convierte en la iglesia de San Juan de los Caballeros, pues fueron entregada a los Caballeros de dicha orden. Hoy el complejo eclesiástico, cedido por el Obispo Ceferino González, pertenece a las "Esclavas de Jesús", quienes desde 1880 gestionan la escuela que las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús tienen en la capital cordobesa.

El antiguo alminar se convierte en el campanario de la nueva iglesia. Para ello la única transformación fue la adición del último cuerpo, el de las campanas. Se trata una torre, de casi once metros y planta cuadrada de 3,70 mtrs. Conformada originalmente por un solo cuerpo, de sillares a soga y tizón, cuya fácil descomposición hacen entender lo excepcional de su conservación. En la parte superior, se aprecian aún pequeños arquillos ciegos y geminados, de los cuales aún conservamos tres de las columnillas de mármol con sus capiteles. Completa la decoración del alminar, dos arcos de herradura gemelos en cada uno de los laterales. Aún se aprecia en sus dovelas, la decoración bicolor de ladrillo y piedra, que tras la construcción de La **Mezquita** (<https://amedinacordoba.com/mezquita-catedral/>) fundacional, se imita hasta la actualidad.

Si quiere una experiencia de Córdoba única, el equipo de **Amedina Córdoba** (<https://amedinacordoba.com/>), estará siempre dispuesto. Consulte nuestras **visitas guiadas** (<https://amedinacordoba.com/visitas-guiadas/>) y tours, o si lo prefiere opte por un **guía privado** (<https://amedinacordoba.com/visitas-privadas/>). Nos gusta Córdoba. Le gustará a usted.

Texto: N.C.C.

Lugares de interés cercanos:

Puerta de Almodóvar, (<https://amedinacordoba.com/puerta-de-almodovar/>) **Sinagoga** (<https://amedinacordoba.com/sinagoga/>), **Zoco Municipal** (<https://amedinacordoba.com/plaza-del-zoco/>), **Plaza de las Tendillas** (<https://amedinacordoba.com/plaza-de-las-tendillas/>)

Ame

Alminar de San Juan

Dirección Plaza de San Juan, 4

14003 Córdoba

Horario y visita: Visita Gratuita (actualmente solo el exterior del edificio)

[FinalTilesGallery id='15']

► **Fact Checked. Contenido verificado**

Nacho Calero Clavero

(<https://amedinacordoba.com/author/admin/>)

Sobre el autor (<https://amedinacordoba.com/author/admin/>)

